

El ensayo y la denuncia

The Essay and the Denunciation

Raquel Velasco ¹

¹ Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Lingüístico - Literarias. Veracruz, México.

Recibido: 30/11/2023
Aceptado: 20/1/2024

RESUMEN

El presente artículo aborda dos ensayos que en momentos diferenciados han reflexionado en torno a los discursos insertos alrededor de la guerra contra el narcotráfico, implementada en México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): *No incluye baterías* (2010) de Alejandro Páez Varela y *La guerra en las palabras. Una historia intelectual del narco (1975-2020)* (2022) de Oswaldo Zavala. Con base en estrategias narrativas provenientes de la literatura, el primero responde al desconcierto ante la violencia desbordada al inicio de la militarización; el segundo, se detiene en las causas y las consecuencias de dicha iniciativa bélica luego de diez años. Acudo a estas obras para analizar cómo, a través de los recursos discursivos del ensayo, condensan una dimensión testimonial en sus argumentos, para –desde ese umbral– delatar y tratar de entender el incremento de la violencia en México durante las últimas dos décadas.

Palabras clave: guerra contra el narcotráfico; México; ensayo; testimonio.

ABSTRACT

The present article engages with two essays, at distinct junctures, have reflected on the discourses embedded in the war against drug trafficking implemented in Mexico during the presidency of Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012): No incluye baterías (2010) by Alejandro Páez Varela and La guerra en las palabras. Una historia intelectual del narco (1975-2020) (2022) by Oswaldo Zavala. Drawing on narrative strategies derived from literature, the former responds to the bewilderment in the face of escalating violence at the onset of militarization; the latter delves into the causes and consequences of said initiative after ten years. These works are invoked to analyze how, through the discursive resources of the essay, they encapsulate a testimonial dimension in their arguments to, from that threshold, expose and try to understand the increase in violence in Mexico over the last two decades.

Keywords: war on drug trafficking; Mexico; essay; testimony.

Primeras reflexiones

Desde mediados de los años noventa del siglo xx, la literatura mexicana comenzó un laberíntico recorrido que ha dado cuenta —a través de los mecanismos de la ficción— de los vericuetos existenciales y los desafíos experimentados por protagonistas inmersos en contextos determinados por la violencia sistémica inserta en la vida cotidiana de México. De norte a sur, se han escrito infinidad de relatos que por sus cualidades narrativas se integran a géneros como el neopolicial latinoamericano, la novela negra, el sicariato, la sicaresca o la narrativa testimonial, en cuyas tramas se tematizan aspectos del devenir nacional que colman también la información difundida mediáticamente, con el propósito de evidenciar la tiranía de los grupos delincuenciales en territorios desolados por los efectos del crimen organizado, la impunidad ligada a la corrupción gubernamental, la complicidad de algunos sectores de la sociedad para el desarrollo de negocios ilegales, la brutalidad de las redes criminales en la exhibición de los despojos humanos cuando no son respetadas las leyes impuestas por el poder fáctico de asociaciones ilícitas, así como la multiplicación de los asesinatos, de los desaparecidos, de los desplazados. La nómina de autores y la experimentación narrativa en la recuperación de estos motivos ya es casi inabarcable. Sin embargo, desde la ficción se han producido obras de distintos calibres que abstraen estos aspectos de su contexto para —en el registro de la forma literaria— intentar contrarrestar la saturación ininteligible de sucesos infaustos.

Como ha ocurrido en otras etapas complicadas de los países latinoamericanos, el pensamiento convertido en literatura funciona como trinchera, nos permite dar testimonio de los días y sus declives históricos, de las derrotas sociales e individuales insertas en el caos emocional de lugares acostumbrados al luto provocado por la violencia, la desigualdad, la pobreza y la injusticia. En este umbral de enunciación, el ensayo —albergue del pensamiento— ha sido fundamental para emprender un ejercicio de comprensión en torno a las realidades que nos rodean, pues —como analiza John Skirius— siguiendo las estrategias de este género discursivo, en el acto de escribir, los autores asumen simultáneamente la responsabilidad de conseguir radiografías que pueden leerse como «diagnósticos de las identidades culturales y de los problemas contemporáneos» (2004, p. 17).

En este sentido, la zona de fronteras —específicamente el norte de México— ha sido materia primordial de reflexiones ensayísticas de diferente alcance. Desde esa franja geográfica que nos separa políticamente de Estados Unidos se han planteado valiosas interpretaciones que, apoyándose en recursos narrativos provenientes de la literatura, muestran la composición fractal de las problemáticas nacionales. Comparten ese rasgo *No incluye baterías* (2010) de Alejandro Páez Varela (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1968) y *La guerra en las palabras. Una historia intelectual del "narco" en México* (2022) de Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1975), dos ensayos que profundizan elocuentemente en la avalancha de sinsentidos involucrados en el conflicto mexicano derivado del combate al narcotráfico. En las siguientes páginas acudo a estas obras buscando revelar de qué manera ambos autores ejercitan el oficio de entender, sirviéndose de artificios provenientes de la argumentación ensayística. Como parte de esta línea de análisis, se plantea cómo la propia naturaleza de estos ensayos deambula de un yo confesional que asume el rol del testigo, hacia la formulación de hipótesis que pretenden ofrecer explicaciones para leer los

intersticios de realidades atravesadas por una guerra alrededor del narcotráfico, donde resuenan ecos testimoniales.

Confesiones alrededor de una guerra

Cuando Alejandro Páez Varela publicó *No incluye baterías* habían transcurrido cuatro años del periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y dos del inicio de la guerra contra el narcotráfico. Escribe pensando en el norte de México, especialmente en su lugar de origen: Ciudad Juárez, Chihuahua, espacio reconocido en el mapa internacional a causa de la enorme lista de feminicidios y desapariciones de mujeres que inició en los pasados años noventa. Páez Varela, además de escritor, es periodista. Por ello sus reflexiones también se detienen en intentar comprender la responsabilidad de los medios de comunicación ante el reto de presentar la crónica de los sucesos que acontecen a nuestro alrededor, especialmente cuando se trata de recuperar una realidad violenta.

Como Xavier Villaurrutia, quien consideró al ensayo «producto equidistante del periodismo y del sistema filosófico» (2018, s/p),¹ en su proceso de escritura no sigue reglas determinadas, excepto la exigencia de encontrar la manera idónea para expresar las vicisitudes y los distintos enfoques de un acontecimiento. Páez Varela apuesta por una visión que vaya de adentro hacia afuera en la percepción de los sucesos y en la forma de contarlos. Asiste a las lecciones de Michel de Montaigne² y narra a partir de una primera persona que resulta íntima y confiable, no solo porque desnuda el lugar desde donde observa el mundo al establecer un vaivén entre la confesión y la denuncia, sino porque los lectores encontramos en sus recuerdos de otros tiempos, rastros de la fragilidad que abrumba a millones de destinos vulnerados por la violencia. Pero la construcción de su relato involucra mayores complejidades: las escenas evocadas no solo ponen a la vista las caídas

¹ Un ensayo –concluye Villaurrutia– «... si no es un "género"» ni una forma artística, y aunque no llegue a serlos jamás desde el sistemático punto de vista del preceptista o del historiador literario, el ensayo es ya una realidad palpable en la literatura moderna» (2018, s/p).

² Como analiza Liliana Weinberg, «el gesto inaugural de Montaigne implica, entre muchas otras cosas, la puesta en prosa de un acto enunciativo e intelectual; la inscripción de un estilo del pensar y del decir; la incorporación del lector a través de un nuevo talante del dialogar y un particular temperamento del entender; la adopción declarada de una perspectiva de mundo y el despliegue de un complejo equilibrio en la dialéctica entre el yo y su nombre: el individuo que es uno y muchos a la vez, que narra su experiencia e intenta interpretarla, que mira la vida y se observa vivir, que lee y conversa, que pone en tensión *subjetividad* y *sujetividad*. A partir de un complejo de lecturas, diálogos, reenvíos y reflexiones, así como a partir de su interpretación de los clásicos y su propia intervención en el sistema de textos de su época, Montaigne logra instaurar una nueva modalidad del ejercicio escritural, un nuevo estilo del pensar y del decir y una nueva red de sociabilidad intelectual. Contribuye así a fundar, desde el yo y lo privado, un nuevo espacio de intelección dado por el ejercicio de la inteligencia, la conversación y la apertura a nuevas tramas horizontales de interacción con las que progresivamente se irá poblando el espacio público» (2014, p. 17).

de un país durante su crucifixión, aprovechan ese desplome para recoger las piedras en las que podría sustentarse una nueva construcción social.

En *No incluye baterías*, la crónica literaria³ al interior del ensayo funciona como columna vertebral de un embrague narrativo que favorece la simultaneidad de voces, donde —además— el uso del yo apela a la existencia de un nosotros. Desde este umbral, el autor apela al contexto del lector y lo compromete con lo narrado (Prada, 2001). Lo anterior permite establecer un vínculo adicional con el testimonio, en los términos previstos por John Beverley, en tanto discurso que despliega, «aunque sea tácitamente, la necesidad de un cambio social estructural» (1987, p. 164).

Desde este punto de partida, evitando ser un jinete del Apocalipsis o una suerte de predicador en el desierto, Páez Varela nos instiga a revisar la participación individual en un drama que nos atañe a todos, al mostrar un México agobiado por el crimen organizado, la corrupción, la falta de respuesta de los gobernantes ante homicidios impunes, la pesadumbre provocada por miles de desaparecidos, de huérfanos, de familias ahogadas en el dolor. Entonces el autor, al pensar sobre su actuación frente a situaciones atroces, en su calidad de testigo hace de la palabra un vehículo para incentivar la empatía con los damnificados de la guerra contra el narco e incluso motivar la acción social:

El jueves 11 de febrero de 2010, México se conmovió cuando Luz María Dávila García, madre que perdió a sus dos hijos en la matanza de estudiantes de Ciudad Juárez, confrontó al presidente Felipe Calderón. Nos sacudimos por muchas razones. Porque vimos el dolor cara a cara; porque lo dicho y difundido hasta ese momento sobre la guerra contra las drogas carecía de rostro y, a pesar de cuánto habíamos visto, nos era todavía muy lejana. Nos conmovió porque nos dimos cuenta de que no todos los juarenses son narcos, como pareciera que quieren hacer sentir; porque muchos, al verla, pensamos que no hemos hecho lo suficiente, que apenas movimos un dedo cuando nos llegaban noticias sobre el drama que se vive en esa ciudad. Nos partimos en dos porque agarramos al gobierno con las manos en la masa: pretendía que ni esas vidas sesgadas contaran; quería enviar con prisa esos cuerpos adolescentes a la fosa común del olvido, a donde se van «por narcos (o pandilleros)» todos los muertos. Quería tirarlos cómodamente a la fosa común de los ciudadanos del mal, los de segunda categoría, los que no merecen ni el recuerdo. Luz María Dávila García los enfrentó: hasta aquí, señores. Yo en lo personal me conmoví porque, además, no importa qué tan cerca se pueda estar de ese drama nacional: nunca entenderé lo que significa para una madre perder a sus dos hijos en un solo machetazo impune. (2010, p. 21-22)

³ Dice J. M. Servín que «la Crónica es la literatura de la realidad» (2010, p. 14). Por su parte, Juan Villoro considera que la crónica, siguiendo los usos de la ficción, «también narra lo que no ocurrió, las oportunidades perdidas que afectan a los protagonistas, las conjeturas, los sueños, las ilusiones que permiten definirlos» (2005, pp. 17-18). Además, en su carácter documental, la crónica presenta el relato de «la investigación puntual sobre un suceso y la organiza de forma tal que consigue proyectar su narración a un nivel cercano al testimonio» (Velasco, 2009, p.149).

Páez Varela no moraliza, ensaya. Así, exhibe varios de los hechos que deberían ocupar a las comisiones de derechos humanos internacionales; se arma de coraje para no esquivar aquellas ideas capaces de desarmar los argumentos de peligrosos adversarios y hace de la escritura un escudo. No pretende encontrar la raíz de lo malo que nos sucede en un discurso agotado por la repetición. Al contrario, en varios de sus ensayos clama por respuestas para resolver deficiencias sistémicas en ámbitos como la educación, servicios de salud, empleos; pugna por el apremio de conseguir estructuras burocráticas eficientes, proyectos sociales eficientes, gobiernos eficientes, políticos honestos.

Como buen ensayista, Alejandro Páez —siguiendo las enseñanzas de Montaigne— pone en vilo su propia existencia y acude a la confesión, exhibe sus debilidades y la manera como lo afecta la sociedad global, así como los constantes presagios de que estamos ante los días finales del mundo, con todo y sus terremotos, epidemias, crisis económicas, guerras, violencia generalizada. Sin embargo, enfrenta el caos en lugar de huir de él y asume una postura casi poética por si se le presenta la última transición, pues —en México— los periodistas son asesinados periódicamente por lo que dicen sus palabras.

Al hablar de sí mismo, Páez Varela proyecta el pulso de una colectividad. De hecho, las cualidades de su prosa se acercan a la especificación de Leonor Arfuch (2015) en relación con la configuración narrativa del espacio biográfico, «esa mezcla heteróclita y hasta impertinente, que imprime su sello a lo contemporáneo» (p. 298); donde la narrativa del yo «y sus múltiples máscaras ocupan un lugar protagónico, se entrecruzan viejas y nuevas formas —de autobiografía tradicional o el diario íntimo, que nunca dejaron de ser *best-sellers*, a la intimidad pública del blog, del testimonio o la historia de vida al *reality show* o la autoficción— haciendo cada vez más difícil la delimitación de los géneros» (pp. 297-298). Mediante tales cruces semánticos, *No incluye baterías* narrativiza algunos de los lugares compartidos por los habitantes de un conflicto civil y ofrece retratos que sintetizan la comprensión de Susan Sontag a propósito de lo que dicen las imágenes provenientes de episodios bélicos: «Esto es lo que hace la guerra. Y aquello es lo que hace, también. La guerra rasga, desgarrar. La guerra rompe, destripa. La guerra abrasa. La guerra desmembra. La guerra arruina» (2003, p. 16). Así, la proyección del otro en sí mismo da la pauta a Páez Varela para ofrecer una revisión fractal de los sucesos en los que se desangra México. «No hay testimonio sin experiencia, pero tampoco hay experiencia sin narración» (p. 29), apunta Beatriz Sarlo (2012), pues «el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir lo *común*. La narración inscribe la experiencia en una temporalidad que no es la de su acontecer [...] sino la de su recuerdo» (p. 29).

En este sentido, tal vez el mayor acierto de los ensayos de *No incluye baterías* radique en la capacidad de su prosa para exhibir las contradicciones de lo que se discute en torno a la guerra y cómo deben ser recordados algunos sucesos en una época marcada por una fuerte subjetividad, mostrando cómo «las prerrogativas del testimonio se apoyan en la visibilidad que 'lo personal' ha adquirido como lugar no simplemente de intimidad sino de manifestación pública. Esto sucede no sólo entre quienes fueron víctimas, sino también y fundamentalmente en ese territorio de hegemonía simbólica que son los medios audiovisuales» (Sarlo, 2012, p. 25).

Desde este plano de enunciación, los ensayos de Páez Varela convocan a una conversación en contrapunto, enfática especialmente en la última parte del libro, donde se detiene a discurrir sobre la influencia de Internet y las redes sociales. Cuando fue publicado *No incluye baterías*, aún no conocíamos el impacto global de casos emblemáticos en relación con las maneras de ejercer la comunicación digital ni el incremento de la conectividad luego de la pandemia por Covid. Pero vale recobrar la comprensión de Páez Varela (2010) sobre los requerimientos en la transmisión de información en la era de la virtualidad:

El periodismo es una industria de verificación de datos con una gran tradición [...] el periodismo, fuera de la teoría, responde a valores del humanismo que pretenden ser conciliados con ideas del progreso. Siempre estuvimos ligados al concepto de hombre renacentista: viajeros, multiculturales, aventados, lanzados. Exploradores. Y curiosamente las redes sociales han arrancado este concepto (a su manera y en el colectivo) con rapidez. Ahora falta saber hasta dónde los periodistas podremos defender los principios no sólo de la comunicación, sino los de la civilidad y la civilización, que inspiran este oficio ingrato que ahora más que nunca está sometido al cuestionamiento de sociedades cada vez más despiertas, mucho más conocedoras y, por lo tanto, demandantes en extremo. (pp. 161-162)

En su rol de testigo de los cambios que ha experimentado el periodismo en las últimas décadas, Páez Varela lleva el testimonio a la acción social y nos invita a pensar cómo modificar nuestro entorno, usando eficazmente los medios electrónicos y creando estrategias masivas para contradecir el argumento —además contradictorio— de que la violencia solo se resuelve con más violencia. Desde este quicio, el escritor denuncia también cómo algunos sectores de la comunicación han caído en el exhibicionismo de los motivos criminales, dejando de lado la responsabilidad de informar con responsabilidad.

La guerra en las palabras y el artificio de la trama que se nos ha contado

Publicado luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) canceló —por lo menos simbólicamente—, la guerra contra el narcotráfico, en un tono muy distinto al de la búsqueda de respuestas que emprenden los ensayos de Alejandro Páez Varela, *La guerra en las palabras. Una historia intelectual del “narco” 1975-2020* (2022) de Oswaldo Zavala gira en torno a una idea central: la exigencia de quitarnos la venda que la enajenación mediática ha puesto sobre la mirada crítica ante el relato descomunal de lo que sucede en México.

En este volumen Zavala lanza una provocación. Propone cambiar los presupuestos de las causas de la inseguridad nacional, —incentivando la identificación de los beneficiados con el desastre

social que ha determinado el devenir de México y el resto de Latinoamérica a lo largo del siglo XX— tras exponer la conflictiva injerencia de Estados Unidos, evidente o subterránea, económica y política, en territorios caracterizados por su riqueza natural y la pobreza generada a causa de reiterados periodos de despojo. Zavala también sigue las lecciones de Montaigne y acude al juicio como «cosa útil a todos los temas» (Montaigne, 1991, p. 249). Dice el escritor francés: «Si trato de cosa que no entiendo, con más razón ensayo el juicio, sondeando el vado a prudente distancia, de modo que, si lo encuentro demasiado hondo para mi escritura, me quedo en la orilla» (Montaigne, 1991, p.249), y —desde este ángulo— indaga en torno a los asuntos sobre los que le interesa discurrir, a partir de las siguientes estrategias ensayísticas: a) «escojo al azar el primer argumento, porque todos los considero buenos por igual y nunca me propongo seguirlos enteros», b) «no examino las cosas lo más amplia, sino lo más hondamente que yo sé; y con frecuencia suelo asirlas por algún aspecto inusitado» y c) «varío cuando me place, entregándome a mis dudas e incertidumbres y a mi soberana maestra, que es la ignorancia» (Montaigne, 1991, p.250).

Con base en una composición que recupera tales enseñanzas de Montaigne para profundizar en un tema, en su ensayo, Zavala hila la trayectoria de sus reflexiones desde un punto de vista personal que le funciona como plataforma para argumentar cómo la hostilidad y la coacción, en tanto mecanismos de control, así como el plan de acción que arraiga el miedo en el ir y venir cotidiano de ciudadanos que han perdido buena parte de sus garantías individuales, se integran a las tácticas para atentar en contra de la capacidad de respuesta y de reacción de las personas, limitando paralelamente la libertad de tránsito y de expresión. Zavala lleva más lejos su denuncia, propone que dichas circunstancias perduran gracias a la gran invención del narco como fábrica del terror y su nexa con las razones ocultas en la declaración de la guerra contra el narco.

Desde su libro previo, *Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México* —publicado en 2018— Zavala empieza a formular la premisa que orienta las conclusiones de *La guerra en las palabras*, que los grupos delincuenciales o el crimen organizado —encerrado en un todo corporativo cuyo eje comercial primario se ha centrado en el narcotráfico— son entidades gestadas por el propio gobierno mexicano, en perfecta congruencia con el espíritu depredador de las elites nacionales y los afanes intervencionistas con fines económicos del país con el cual México comparte su frontera norte. A partir de esta línea de análisis exhibe cómo el nexa entre la violencia y los cárteles del narcotráfico da pie a un *habitus* lingüístico que vulgariza la presencia del homicidio como instancia para lograr la paz en el futuro y legitimar una narrativa que favorece la impunidad.

Los generadores de contenido en torno a la guerra del narco, continúa Zavala, han hecho perdurar la tiranía de la militarización, trasladando de lugar periódicamente la atención puesta a cualquier grupo delincencial —según convenga a los intereses regionales— para activar sistemas de protección a favor de eso que se ha denominado ambiguamente como seguridad nacional, cuya comprensión el autor perfila a través de un ejercicio comparativo con narraciones como las de Sherezade, Don Quijote de la Mancha o Jorge Luis Borges. Siguiendo la lógica de que todo relato genera nuevos relatos que se suceden como círculos concéntricos, Zavala considera que al intentar descifrar un término como «seguridad nacional» debemos contemplar que se trata de:

un dispositivo, cuya principal función es crear un horizonte inagotable de ficciones que condicionan las acciones de un determinado gobierno, como Sherezade, y que imponen una forma peculiar de interpretar la realidad, como Don Quijote. Michel Foucault acuñó el concepto de dispositivo para nombrar aquello que emana del conjunto de discursos, instituciones, arquitecturas, decisiones regulatorias, el Estado de derecho, medidas administrativas, descubrimientos científicos, indagaciones filosóficas, morales y filantrópicas, que constituyen formas relacionales del poder que luego condicionan subjetividades y la percepción misma de la realidad en la que interactúan. En suma, 'lo dicho tanto como lo no dicho' (Zavala, 2022, p. 439).

Pocas veces hemos podido observar con tanta claridad la colaboración entre el Estado y los grupos de poder (legítimos o criminales, si es que se puede hacer una distinción entre ambos) como cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico. Siguiendo la propuesta de Zavala, en relación con el discurso implantado alrededor de la militarización,⁴ es necesario reconocer, simultáneamente, otros tipos de conflicto en las distintas regiones del país, donde las acusaciones de delincuencia organizada, coincidentemente, han estado vinculadas con la pérdida de la vida de varios luchadores sociales, sin que se hagan verdaderas investigaciones sobre las causas, pues los crímenes generalmente se vinculan a las disputas entre cárteles.

La mal denominada guerra contra el narco ha funcionado como una cortina de humo que transforma la narrativa delincencial sin mediación ni perjuicio para el gobierno o los altos intereses involucrados en el control militar del espacio público. En ese discurso todo cabe, especialmente, la justificación para evitar la confiable resolución de los delitos, en tanto justifica el desaseo procesal, desencadenando una serie de variables que favorecen la impunidad. En este sentido, es importante detenernos en otro aspecto que Zavala resalta en su ensayo: el concepto de «estado de excepción», inherente a las guerras, definido por nuestro autor como «la expresión del poder extrajudicial y violento, en el límite de lo constitucional, por medio del cual el Estado pone en práctica políticas de gobierno que exceden las constituciones del derecho y que desacatan las garantías individuales» (Zavala, 2022, p. 33).

⁴ Como señalan Pierre Gaussens y Carolina Jasso González: «es menester recordar que la militarización de la seguridad pública en México no es resultado de una generación espontánea. Por el contrario, presenta una serie de antecedentes en el siglo xx. El primero de ellos es la temprana participación del Ejército en una lucha antinarcótica mediante la erradicación de cultivos ilícitos, que se remonta hasta finales de los años treinta en el norte del país (Astorga, 2007). El segundo se refiere a las acciones de contrainsurgencia llevadas a cabo en las décadas de los sesenta y setenta, en el contexto de la llamada Guerra Sucia (Herrera y Cedillo, 2012), las cuales serán actualizadas dos décadas después frente al levantamiento zapatista. En este sentido, a partir de los años noventa, la (re)militarización de la seguridad pública remite a una evolución en la trayectoria del Ejército en la que "asumió un nuevo papel y comenzó un proceso de renovación organizativa, técnica, presupuestal, en equipo y en planeación en seguridad interior" (Alvarado y Zaverucha, 2010, p. 254)». (2023, p. 100)

Como se analiza en *La guerra en las palabras*, los narcos son la parte más débil del sistema delincencial. Hay una metanarrativa que supera el discurso oficial del narcotraficante y el dibujo pintoresco del pícaro disidente, que en los últimos años se ha actualizado incesantemente en la figura del sicario —a través de narcocorridos, narrativas de crímenes, neopoliciales, películas y narcoseries, etcétera— construyendo una ficción que, por lo menos, exagera el poder del estrato más bajo de ese circuito de poder. Como sugiere Zavala, en México, cuando se crea un delito se prefigura también al transgresor. El traficante usa esas imágenes de su personaje para entrar en carácter, pero —a su vez— queda atrapado en la falsa figuración de sí y esa inercia termina por aniquilarlo.

Al nombrar las cosas, adquieren vida propia. Palabras como cártel o sicario, frases como jefe de jefes —polimorfos, pues se atribuyen indistintamente al líder en turno que será traicionado por el propio sistema que ayuda a sostener—, la mediatización o incluso la estetización de la violencia, apunta Zavala, son reformulaciones del mismo embuste. Acaso Fernando Vallejo lo intuía al escribir *La virgen de los sicarios* en 1994, cuyo protagonista ante el ambiente de muerte en su natal Medellín se encomienda a la gramática de las palabras, para tratar de dar sentido al caos de sangre. Entonces otorga definiciones, por ejemplo, para ese personaje marginal y brutal que es el sicario, elemento constitutivo de la narrativa perversa del narco.⁵

Asimismo, la expansión de contenidos vacíos de referentes verificables —mediante la difusión de literaturas inspiradas en las iconografías y símbolos que se repiten una y otra vez en los noticieros— al presentar un país en llamas apoyan los argumentos exculpatorios del Estado. La explicación «todo es responsabilidad del narco» permite dar el tiro de gracia a quien no murió en combate, sino como parte del exterminio emprendido para sostener en el poder a las fuerzas fácticas de México y Estados Unidos. Por eso esta trama nacional se ha vuelto como la Hidra, y renacen cabezas y estrategias que repiten la retórica del narco en lugar de acabar con el origen de la violencia que se encuentra enraizada en la codicia desbordada.

Como parte de este cáncer, la medicina ha sido peor que la enfermedad, pues la militarización sitia los lugares. No es casual que la guerra contra el narco, como observa Zavala, haya estado ligada al despojo territorial y a la depredación de zonas con recursos naturales de millonaria explotación, propiciando el desplazamiento y el desarraigo de comunidades completas, en una inercia cuyos movimientos fueron justificados, una vez más, a través del fantasma del crimen organizado. De ahí la relevancia de *La guerra en las palabras*, un recorrido ensayístico, documentado y reflexivo que nos permite reconocer la histórica mentira que se nos ha contado, pues enfatiza la necesidad de dejar de reproducir la explicación dada a la delincuencia en México, para —en contraste— activar la vuelta de tuerca desde otro tipo de discurso, dispuesto a denunciar las acciones de un capitalismo voraz y pugnar por el cambio de rumbo en la discusión y así combatir la impunidad y el silencio.

⁵ Vallejo escribe sobre este conflictivo protagonista de la violencia: «te voy a decir qué es un sicario: un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo. ¿Y los hombres? Los hombres por lo general no, aquí los sicarios son niños o muchachitos, de doce, quince, diecisiete años» (2006, p. 7).

Es importante apuntar que, conforme analiza Zavala, el homicidio de Enrique «Kiki» Camarena, agente de la Administración Federal Antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA), brindó los primeros rasgos a la invención de la guerra contra las drogas y ha funcionado simbólicamente como parte de la retórica para justificar la pérdida de soberanía nacional en México.⁶ Peor aún: dicho argumento, de forma directa o sugerida, proviene de Estados Unidos. De alguna manera, el reconocimiento de los enunciados en los que se sostiene la violencia revela cómo, por lo menos en este tema, se ha cedido independencia: los mexicanos hemos aceptado la explicación dada al, cito a Zavala, saldo siniestro dejado por la militarización: «más de 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas en México» (2022, p. 14). Los gobiernos que defendieron la pertinencia de la guerra contra el narco se volvieron paraestatales de la política norteamericana en este rubro, con tal de no perder el respaldo político y económico del país vecino. Lo anterior fue posible, asegura Zavala, gracias a la acción decidida o inconsciente de medios de comunicación, así como algunas expresiones culturales, académicas y artísticas que no se detuvieron a desmenuzar el contexto planteado por nuestro autor, sino —por el contrario— canalizaron sus esfuerzos en reproducir la misma idea, otorgándole nuevos simbolismos que hacen de este conflicto un problema de carácter circular, donde el principio lleva a un ahora que sigue siendo incapaz de hacer frente a mentiras presentadas como verdades absolutas o históricas.

Del ensayo y sus respuestas

Entre la publicación de *No incluye baterías* de Alejandro Páez Varela y *La guerra en las palabras* de Oswaldo Zavala transcurrió una década. El primer volumen exhibe su cercanía con el periodismo y acude a la convergencia entre crónica y ensayo para dar testimonio de cómo la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico no ha sido sino una condena mayor para los habitantes de México. *No incluye baterías* es una reunión de voces enunciadas a partir de un yo que, asumiéndose como testigo de su tiempo, intenta encontrar una explicación para lo que nos sucede; es una narración desesperada que, a través de la contraposición de perspectivas, expone lo que sucede a su alrededor, no solo ubicando la responsabilidad en los otros —llámense delincuentes de todo tipo y sus cómplices, las tres esferas del poder (ejecutivo, legislativo y judicial), la prensa y los partidos políticos—, sino también en quienes colaboramos con la ruina del país por omisión.

Entonces el ensayo aparece como un espacio para contar historias reconocibles que sirven de antecedente a Páez Varela para exclamar un grito de emergencia que pide modificar un sistema

⁶ Como indica Carlos Pérez Ricard, aunque los métodos de la Administración Federal Antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA) han sido los mismos antes y después del asesinato de Camarena, es importante considerar que «hay evidencia de que desde la década de los años cuarenta los agentes antinarcóticos de Estados Unidos no solamente participaron activamente en operaciones encubiertas en México, sino que enseñaron a los policías mexicanos la tecnología más avanzada para obtener el mayor beneficio de éstas» (2022, p. 17).

político definido por hacer justicia solo cuando hay un nombre influyente detrás, mientras los demás ciudadanos nos mordemos las uñas ante la ausencia de un estado de derecho; pero luego, como hacen los juarenses, saca agua en el desierto y con un entusiasmo contagioso interroga y a la vez convoca:

¿Por qué no salimos de vez en cuando a romper huelgas y armar otras (a voluntad) que sean inquebrantables? ¿Por qué no nos inventamos sindicatos que sirvan, políticos que no roben, elecciones sin fraudes, gobiernos sin mentiras, funcionarios eficientes, líderes morales, más maestros, más médicos y más de lo bueno, que realmente sirva? ¿Por qué no intentamos darnos empleo unos a otros como cuidadores de unos y de otros? [...] ¿Por qué no retomamos este país? Salgamos a sus caminos, a sus puentes, a sus carreteras y a sus aeropuertos; a sus montes, a sus pueblos. Expulsemos a los infiltrados que nos secuestran en nuestras propias casas, todos con la misma firma, todos con el mismo rostro, todos iguales: mentirosos y corruptos: políticos, policías, narcos, líderes sindicales, sátrapas sin compromiso (Páez Varela, 2010, pp. 27-28)

Si Páez Varela nos invita a revisar nuestra responsabilidad al no luchar por gobiernos que resuelvan la crisis social que padecemos en México como producto de la corrupción y las problemáticas ligadas con el narcotráfico, Oswaldo Zavala en *La guerra en las palabras* comprueba con datos y argumentos lo que el autor de *No incluye baterías* presentía: la falacia de la guerra contra el narcotráfico, pues no había números oficiales que exigieran tan brutal reacción militar, ni necesidad de acceder a otro concepto funesto como el de «daño colateral» para salvaguardar la seguridad nacional. Según refiere Zavala, de 1997 a 2007, incluso en la espinosa franja norte del país, la tasa de homicidios descendía. Pero esta tendencia se revirtió, contrariamente, cuando se institucionalizó el combate al narcotráfico para legalizar el exterminio de «criminales» por parte del Estado.

En este contexto, el ensayo hispanoamericano —con diversas hibridaciones semánticas y formales— continúa siendo un discurso de resistencia. La amalgama entre los cuatro impulsos básicos que lo constituyen, según Skirius: «Confesarse, persuadir, crear arte, informar: » (2004, p. 17) permite simultáneamente encarar su dimensión testimonial en textos que funcionan, conforme explica Raúl Rodríguez, como ese libro-máquina de guerra (recobrando el pensamiento de Gilles Deleuze y Guattari), «elaborado a partir de la experiencia subalterna (violencia, pobreza, genocidio, explotación, etc), pero que cobra existencia generalmente mediante una articulación con elementos muchas veces ajenos a su cultura como también con miembros de la ciudad letrada, con el fin de interpelar a un público internacional con capacidad de incidir de alguna manera en una situación de urgencia» (Rodríguez, 2006, p. 65). De ahí que, al asumir tal responsabilidad, los ensayos de Alejandro Páez Varela y Oswaldo Zavala busquen los efectos del testimonio en aquellas palabras capaces de emprender una denuncia que restaura las razones del sujeto, en el afán de conservar la memoria y reparar identidades lastimadas (Sarlo, 2012, p. 22), mediante argumentaciones que desatan «El oficio de entender» (Weinberg, 2014, p. 180), cuando la necesidad de acercarnos a la verdad entre enredadas cadenas de mentira nos hace reflexionar

sobre «el quehacer del ensayista como un compromiso de autenticidad, que atraviesa el orden de lo público y de lo íntimo para explorar nuevos lugares de encuentro» (p. 180).

Referencias bibliográficas

Arfuch, L. (2015). Espacio biográfico, memoria y narración. En G. J. Murrilo Arango (comp.), *Narrativas de experiencia en educación y pedagogía de la memoria* (pp. 297-309). CLACSO.

Beverley, J. (1987). *Del Lazarillo al Sandinismo. Estudios sobre la función ideológica de la literatura española e hispanoamericana*. Institute for the Study of Ideologies and Literature.

Deleuze, G. y Guattari F. (2004). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia* (Trad. José Vázquez Pérez). Pre-Textos.

Gaussens, P. y Jasso González, C. (2023). Militarización de la seguridad pública y derechos humanos: una adecuación imposible. En Cosío Díaz J. R. y Ugalde V. (Eds.), *El estado de derecho en el México contemporáneo* (pp. 93-129). El Colegio de México. <https://www.jstor.org/stable/jj.5590544.7>

Montaigne, M. de (1991). *Ensayos completos*. Porrúa.

Páez Varela, A. (2010). *No incluye baterías*. Cal y Arena.

Pérez Ricard, C. A. (2022). *Cien años de espías y drogas*. Debate.

Prada Oropeza, R. (2001). *El discurso testimonio y otros ensayos*. Xalapa.

Rodríguez Freire, R. (2006). ¿Funciona o no funciona, that is the question: sobre la narrativa testimonial? *Cuadernos Interculturales*, 4 (7), 61-80.

Sarlo, B. (2012). *Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo una discusión*. Siglo XXI.

Servín, J. M. (2010). *D. F. Confidencial. Crónicas de delincuentes, vagos y demás gente sin futuro*. Almadía.

Sontag, S. (2003). *Ante el dolor de los demás*. Alfaguara.

Skirius, J. (2004). Este centauro de los géneros. En J. Skirius (comp.), *El ensayo hispanoamericano del siglo XX*. Fondo de Cultura Económica.

Vallejo, F. (2006). *La virgen de los sicarios*. Punto de Lectura.

Velasco, R. (2009). Del discurso testimonio a la crónica documental. *Semiosis*, V(10), 129-150.

Villaurrutia, X. (2018). *Textos y pretextos*. Consultado el 30 de septiembre de 2023.
https://www.google.com.mx/books/edition/Textos_y_pretextos/

Villoro, J. (2005). *Safari accidental*. Joaquín Mortiz.

Weinberg, L. (2014). *El ensayo en busca de sentido*. Iberoamericana.

Zavala, O. (2018). *Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México*. Malpaso.

Zavala, O. (2022). *La guerra en las palabras. Una historia intelectual del "narco" en México (1975-2020)*. Debate.

Conflicto de intereses

La autora no declara conflicto de intereses.

